

Влияние Нюрнбергского процесса на развитие российского уголовного права

Звягинцева Елена Николаевна, кандидат экономических наук, преподаватель
Курыгин Анатолий Русланович, курсант
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России (г. Новокузнецк)

Impact of the Nuremberg Trials on the Development of Russian Criminal Law

Zvyagintseva Elena Nikolaevna, PhD in Economics, lecturer
Kurygin Anatoly Ruslanovich, cadet
FKOU VO Kuzbass Institute FSIN Russia (Novokuznetsk)

В статье рассматривается влияние результатов нюрнбергского процесса на формирование российского уголовного права. Приводятся результаты анализа названия и содержания статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации с положениями сформулированными в ходе Нюрнбергского трибунала. Приводятся примеры из главы XII «Преступления против мира и безопасности человечества» УК РФ на соответствие Нюрнбергскому наследию.

Ключевые слова: нюрнбергский процесс, уголовное право, нацизм, геноцид

The article deals with the impact of the results of the Nuremberg trials on the formation of Russian criminal law. The results of the analysis of the name and content of Article 354.1 of the Criminal Code of the Russian Federation with the provisions formulated during the Nuremberg Tribunal are given. Examples are given from Chapter XII "Crimes against the peace and security of mankind" of the Criminal Code of the Russian Federation on compliance with the Nuremberg heritage.

Keywords: Nuremberg trial, criminal law, Nazism, genocide

Казалось бы, проявления нацизма в будущем должны быть невозможны, а роль и значение Советского Союза в победе над фашизмом неоспоримы. Однако, наблюдаемая в настоящее время активизация антисоветизма и русофобии в отдельных государствах, прежде всего постсоветского пространства, свидетельствует о попытках реабилитации нацизма. Осуществляются попытки пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войны. Все это становится потенциальной угрозой общественной безопасности.

Пытаясь предотвратить возможные негативные последствия, российское государство особое внимание уделяет политике защиты «исторической памяти», в том числе и посредством установления ответственности за военные преступления, преступления против мира, и человечности.

Впервые квалификация деяния, совершенных нацистами была осуществлена Международным военным трибуналом (далее – МВТ), проходившим в г. Нюрнберге в 1946 году. В Уставе МВТ были закреплены следующие группы преступлений: преступления против мира; военные преступления; преступления против человечности, включающие весь перечень деяний, осуществленных нацистскими преступниками.

Как отмечает А.И. Галлямова, «нормативно-правовая база, появившаяся во время проведения международного военного трибунала, заложила основы формирования международного уголовного права как отрасли международного права со своими нормами и принципами, видами международных преступлений и наказаний за эти преступления»¹.

С учетом норм, закрепленных в Уставе международного военного трибунала (далее – МВТ) были разработаны важнейшие международные конвенции, содержащие нормы по пресечению и предупреждению международных преступлений*. Опыт Нюрнбергского международного военного трибунала был учтен при проведении иных международных военных трибуналов: Токийского (1946г.), по Югославии (1993г.), Руанде (1998г.).

Постепенно, под влиянием развивающегося международного уголовного права, происходила имплементация норм международного права, появившихся в «развитии» так называемого «Нюрнбергского наследия» в российское законодательство.

Так, например, впервые сформулированное в ходе Нюрнбергского трибунала положение о том, что исполнение преступного приказа не освобождает исполнителя от уголовной ответственности, продублировано во многих международных актах, в том

¹ Галлямова А.И. Значение Нюрнбергского международного военного трибунала в формировании норм международного уголовного права // Молодой учёный. 2017. № 1. С. 324.

* Например, Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказаний за него 1948г., Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968г., и др.

числе и в российском уголовном законодательстве*. Так, в соответствии со ст.42 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) не является преступным причинение вреда, совершенное подчинённым лицом во исполнение обязательного для него приказа начальника только в том случае, если он не осознавал его незаконный характер¹.

Важным этапом на пути имплементации норм международного права стало введение в 1996 году в УК РФ самостоятельного раздела XII (гл. 34) «Преступления против мира и безопасности человечества».

Так, например, с принятием новой редакции УК РФ были имплементированы нормы, регулирующие ответственность за геноцид. Объективная сторона ст. 357 «Геноцид» полностью включает в себя те деяния, которые были раскрыты на Нюрнбергском процессе и квалифицированы как преступления против человечности». В соответствии со ст. 357 УК РФ геноцидом признаются действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы².

В заключительном обвинении Нюрнбергского суда говорилось, что обвиняемые «осуществляли намеренный и систематический геноцид, то есть истребление расовых и национальных групп, истребление гражданского населения части оккупированных территорий с целью уничтожения определенных национальных, этнических и религиозных групп, истребление гражданского населения части оккупированных территорий с целью уничтожения определенных народов и классов, определенных национальных, этнических и религиозных групп, особенно евреев, поляков и цыган, а также других.

В ст. 356 УК РФ мы также видим имплементацию норм, закреплённых в уставе МВТ и детализирующих военные преступления.

Однако, опасные проявления возрождения «нацизма» и пересмотра истории привели к необходимости криминализации такого деяния, как «реабилитация нацизма».

В 2014 году Федеральным законом РФ от 05.05.2014 № 128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в УК РФ была внесена ст.354.1, предусматривающая уголовную ответственность за совершение действий, связанных с «реабилитацией нацизма»³.

Это явилось значимой социальной мерой противодействия развитию националистических и неонацистских настроений в современных условиях в российском обществе.

Часть 1 ст. 354.1 УК РФ предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма, т.е. отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных немецких военных преступников, виновных в развязывании Второй мировой войны и чудовищных преступлениях против мира и человечества (1946 г.), одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично.

Часть 2 данной статьи предусматривает повышенную ответственность за те же действия, совершенные с использованием своего служебного положения или с использованием средств массовой информации, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения.

Часть 3 ст. 354.1 УК РФ предусматривает ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично.

Анализ объективной стороны преступления по ч.1 ст.354.1 УК РФ свидетельствует о том, что название данной статьи не имеет ничего общего с её содержанием, поскольку в тексте закона речь идет не о реабилитации нацизма как такового, а об отрицании фактов, установленных приговором МВТ. Законодатель в понятие «реабилитация нацизма» включил действия, которые к этому самому нацизму никакого отношения не имеют.

Таким образом, назрела необходимость в изменении наименования ст. 354.1 УК РФ на «Публичное оправдание нацизма», под которым следует понимать восстановление в правах нацистских преступников и их пособников, публичное оправдание и распространение идеологии и практики нацизма, а также публичное отрицание фактов, одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала.

Помимо несоответствия названия статья с содержанием, сложность квалификация деяний по данной статье связана с тем, что правоприменитель должен обладать определёнными историческими знаниями, знаниями норм международного уголовного права.

Как верно отмечает В.Е. Новичков, «бланкетный характер норм (диспозиций) уголовного права есть признак и форма их связи с международными правовыми установлениями, что диктует необходимость

* В отечественной доктрине уголовного права подчеркивается, что корни исполнения приказа как обстоятельства, исключая преступность деяния по национальному законодательству «кроятся» в положениях международного права - прежде всего, в материалах «Нюрнбергского наследия».

¹ Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2020. № 31 (Ч.1). Ст. 5019.

² Поляков Р.А. Кривенко С.А. Пенкин С.С. Проблемы и возможные коррективы статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 5-4. С. 12-13.

³ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 05.05.2014 № 128-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) // Собрании законодательства Российской Федерации. 2014. № 19. 12 мая.

изучения последних для правильной квалификации» деяний против мира и безопасности человечества¹.

Вышеуказанное становится причиной того, что многие нормы уголовного права не применяются и относятся к общепредупредительным.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2015 г. по ст.354.1 были осуждены четыре человека, за 2016 г было осуждено пять человек, за 2017 г был осужден один человек². Как показывают материалы судебной практики, в рамках данных дел проводятся судебные комплексные историко-юридические-лингвистические экспертизы. В последствие, судьи просто соглашались с мнениями экспертов³.

Однако, несмотря на существующие проблемы в правом применении, ст. 354.1 в целом, мы можем говорить о своевременности и необходимости криминализации такого деяния, как реабилитация нацизма.

Таким образом, наследие Нюрнберга всегда останется в памяти людей, как триумф закона над злом и переломной точкой в развитии уголовного права. А современные вызовы общественной безопасности

становятся лакмусовой бумажкой, показывающей необходимость совершенствования норм, регулирующих уголовную ответственность за преступления против мира и безопасности человечества. Чтобы сохранить наследие Нюрнберга и защитить государство от посягательства на внутренний суверенитет, нам нужно совершенствовать уголовное законодательство. Для достижения данной задачи, на наш взгляд, Российской Федерации во время развития националистических и неонацистских настроений, нужно искать более сильные «рычаги» воздействия и принимать нормативно-правовые акты учитывающие историко-юридическое наследие. Проведенный нами анализ главы XII «Преступления против мира и безопасности человечества» УК РФ, в частности названия и содержания статьи 354.1 УК РФ с Нюрнбергским наследием, выявил необходимость доработки данного раздела, что позволит усилить противодействие развитию националистических и неонацистских настроений в современных условиях в российском обществе и сохранить мир и безопасность внутри страны.

Литература:

1. Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; 2020. - № 31 (Ч.1). - Ст. 5019.
2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 05.05.2014 № 128-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) // Собрании законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 19. - 12 мая.
3. Пестерева Ю.С. К вопросу о юридических дефектах статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / Ю.С. Пестерева // Вестник Омской юридической академии. - 2017. - № 3. - С. 47-48.
4. Поляков Р.А. Кривенок С.А. Пенкин С.С. Проблемы и возможные коррективы статьи 354. 1 УК РФ «Реабилитация нацизма» / Р.А Поляков С.А. Кривенок С.С. Пенкин // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2020. - №5-4. - С. 12-13.
5. Новичков В.Е. преступления против мира и безопасности человечества: проблема конфликта российского, зарубежного и международного права / В.Е. Новичков // Таврический научный обозреватель. - 2016. - № 4. - С. 60-67.
6. Галлямова А. И. Значение Нюрнбергского международного военного трибунала в формировании норм международного уголовного права / А.И. Галлямова // Молодой учёный. - 2017. - № 1. - С. 324.

¹ Новичков В.Е. преступления против мира и безопасности человечества: проблема конфликта российского, зарубежного и международного права // Таврический научный обозреватель. 2016. № 4. С. 60-67.

² URL: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html/>

³ Официальный сайт Пермского районного суда. Приговор в отношении Лузгина В.В. от 30.06.2016 № дела 2-17/16. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://oblsud-perm.sudrf.ru/>